

Original paper

EKOLOGIK EKSKURSIYALARNING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI

© D.S. Quldosheva¹✉

¹Navoiy viloyati pedagogik mahorat markazi, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada ekologik ekskursiyalarning paydo bo'lishi, rivojlanishi va o'quv amaliyotidagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Ekologik ekskursiyalar tabiatni o'rganish va ekologik ongni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlardir. Ularning tarixi XIX asrning oxirlaridan boshlanadi va XX asrda sanoat inqilobi va ekologik muammolar ortishi bilan yanada rivojlandi. XXI asrda ekologik ekskursiyalar nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki o'quvchilarni ekologik masalalar bilan tanishtirish va tabiatni asrashga qaratilgan ta'lim shakllarining ajralmas qismiga aylanadi. Maqola ekologik ekskursiyalarning o'quv amaliyotidagi o'rni va bugungi kunda uning rivojlanish istiqbollarini ko'rib chiqadi.

MAQSAD: ekologik ekskursiyalarning paydo bo'lishi, rivojlanish bosqichlari va ularning ekologik ta'lim, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishdagi o'rni va ahamiyatini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot tarixiy tahlil va mavjud adabiyotlar, shuningdek, ekoturizm bo'yichi statistik ma'lumotlar (masalan, bozor hajmi, o'sish sur'atlari) va xalqaro tashkilotlar (BMT, YUNESKO) hisobotlarini tahlil qilish asosida amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatadiki, ekologik ekskursiyalar qadimgi kuzatuvlardan boshlanib, ilmiy-tadqiqot ekspeditsiyalari orqali rivojlanib, XXI asrda ekologik tarbiya va barqaror turizmning asosiy vositasi sifatida shakllangan. Global ekoturizm bozori tez o'smoqda, bu esa ushbu sohaga bo'ligan qiziqishning kuchayganligini tasdiqlaydi. Raqamli texnologiyalar ekskursiyalarni yanada interaktiv va samarali qilmqoda.

XULOSA: shunday qilib, ekologik ekskursiyalar ekologik ongni shakllantirish, amaliy bilimlarni berish va atrof-muhit muammolarini hal etishning muhim vositasi hisoblanadi. Ularni o'quv dasturlariga chuqur integratsiya qilish, innovatsion texnologiyalar va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kelajakda ularning samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlaridir.

Kalit so'zlar: ekologik ekskursiyalar, tabiatni o'rganish, ekologik ong, ekologik ta'lim, sanoat inqilobi, ekologik muammolar, o'quv amaliyoti, ekologik savodxonlik, yashil iqtisodiyot, atrof-muhitni himoya qilish.

Iqtibos uchun: Quldosheva D.S. Ekologik ekskursiyalarning paydo bo'lishi va rivojlanishi tarixi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.122–128.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ

© Д.С. Кулдашева^{1✉}

¹Навоийский областной центр педагогического мастерства, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается происхождение, развитие и значимость экологических экскурсий в учебной практике. Экологические экскурсии — это мероприятия, направленные на изучение природы и развитие экологического сознания. Их история начинается с конца XIX века и развивается в XX веке в связи с промышленной революцией и ростом экологических проблем. В XXI веке экологические экскурсии становятся неотъемлемой частью учебных форм, направленных не только на научные исследования, но и на знакомство учащихся с экологическими проблемами и сохранение природы. Статья также рассматривает роль экологических экскурсий в учебной практике и перспективы их развития в современном мире.

ЦЕЛЬ: изучить историю возникновения, этапы развития и роль экологических экскурсий в экологическом образовании, охране окружающей среды и устойчивом развитии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на историческом анализе и анализе существующей литературы, статистических данных по экотуризму (например, объем рынка, темпы роста) и отчетов международных организаций (ООН, ЮНЕСКО).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что экологические экскурсии, зародившись из древних наблюдений, развились через научно-исследовательские экспедиции и в XXI веке сформировались как ключевой инструмент экологического воспитания и устойчивого туризма. Быстрый рост глобального рынка экотуризма подтверждает растущий интерес к этой сфере. Цифровые технологии делают экскурсии более интерактивными и эффективными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, экологические экскурсии являются важным средством формирования экологического сознания, предоставления практических знаний и решения экологических проблем. Их глубокая интеграция в учебные программы, развитие инновационных технологий и международного сотрудничества — ключевые направления для повышения их эффективности в будущем.

Ключевые слова: экологические экскурсии, изучение природы, экологическое сознание, экологическое образование, промышленная революция, экологические проблемы, учебная практика, экологическая грамотность, зеленая экономика, охрана окружающей среды.

Для цитирования: Кулдашева Д.С. История возникновения и развития экологических экскурсий. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 122–128.

HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL EXCURSIONS

© Dilso‘z S. Quldosheva¹✉

¹Navoi Regional Center for Pedagogical Excellence, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the origin, development, and importance of ecological excursions in educational practice. Ecological excursions are events aimed at studying nature and developing ecological awareness. Their history dates back to the late 19th century, with further development in the 20th century due to the industrial revolution and the rise of environmental issues. In the 21st century, ecological excursions have become an integral part of educational forms, not only for scientific research but also for introducing students to environmental issues and nature conservation. The article also explores the role of ecological excursions in educational practice and the prospects for their development in the modern world.

AIM: the purpose of this research is to study the origin, stages of development, and the role and importance of ecological excursions in environmental education, nature conservation, and sustainable development.

MATERIALS AND METHODS: the study was conducted based on historical analysis and a review of existing literature, statistical data on ecotourism (e.g., market volume, growth rates), and reports from international organizations (UN, UNESCO).

DISCUSSION AND RESULTS: the results indicate that ecological excursions, originating from ancient observations, evolved through scientific research expeditions and have taken shape in the 21st century as a key tool for environmental education and sustainable tourism. The rapid growth of the global ecotourism market confirms the increasing interest in this field. Digital technologies are making excursions more interactive and effective.

CONCLUSION: in conclusion, ecological excursions are a vital tool for shaping environmental awareness, providing practical knowledge, and addressing environmental issues. Their deep integration into educational curricula, along with the development of innovative technologies and international cooperation, are key directions for enhancing their effectiveness in the future.

Keywords: ecological excursions, nature study, ecological awareness, environmental education, industrial revolution, environmental issues, educational practice, ecological literacy, green economy, environmental protection.

For citation: Dilso‘z S. Quldosheva. (2025) 'History of the origin and development of ecological excursions', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 122–128. (In Uzbek).

Ekologik ekskursiyalar insonning tabiatga bo‘lgan qiziqishi kuchayib borishi jarayonida shakllandi va uzoq tarixiy ildizlarga ega. Dastlabki ekologik yo‘nalishdagi kuzatuvlar qadimdan mavjud bo‘lib, odamlar ovchilik, dehqonchilik yoki chorvachilik bilan

shug'ullanish jarayonida o'simlik va hayvonlar olamini o'rganishga ehtiyoj sezgan. Ammo zamonaviy ma'nodagi ekologik ekskursiyalar XVIII–XIX asrlarda Yevropada ilm-fan rivoji tezlashgan davrda paydo bo'ldi. Bu davrda tabiatshunos olimlar – K. Linney, A. Humbolt, Ch. Darvin kabi tadqiqotchilar tabiatni tizimli o'rganish, flora va fauna turlarini tasniflash, tabiiy landshaftlarni tahlil qilish uchun ko'plab ekspeditsiyalar uyushtirdilar. Ularning ilmiy sayohatlari keyinchalik rivojlanib, o'quvchi va talabalar uchun mo'ljallangan ekologik ekskursiyalar shaklida ommalasha boshladi.

Ayniqsa XIX asr oxiri va XX asr boshlarida sanoatning keskin rivojlanishi, urbanizatsiyaning kuchayishi va atrof-muhitga antropogen ta'sir ortishi tabiatni muhofaza qilish g'oyalarini ilgari surdi. Shu bilan birga, maktab va oliy o'quv yurtlarida tabiatshunoslik fanlarining keng joriy etilishi, o'quv jarayonini nazariy bilimlar bilan cheklab qo'ymaslik, balki tabiatda amaliy kuzatuvlar o'tkazish zaruratini tug'dirdi. Natijada ekologik ekskursiyalar o'quv-tarbiyaviy jarayonning muhim bo'lagiga aylanib, o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishning asosiy vositalaridan biri sifatida e'tirof etila boshlandi.

XX asrning ikkinchi yarmida ekologik ekskursiyalar yanada rivojlandi. Bunga 1972-yilda Stokgolmda bo'lib o'tgan BMTning Atrof-muhit bo'yicha ilk konferensiyasi, 1987-yilda "Barqaror rivojlanish" tushunchasining ilmiy asoslanishi, 1992-yilda Rio-de-Janeyrodagi Butunjahon ekologik sammiti kabi yirik xalqaro tadbirlar kuchli turtki bo'ldi. O'sha davrdan boshlab sayyorada ekologik muammolar kuchaygani, atmosfera, suv va tuproqning ifloslanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, global isish kabi masalalar insoniyatni ekologik ta'limning ahamiyatini qayta ko'rib chiqishga undadi. Tabiat qo'riqxonalari, milliy bog'lar, o'rmon xo'jaliklari va ekologik markazlarda maxsus o'quv-ekskursiya dasturlari ishlab chiqildi.

Ekkursiyalar endi faqat kuzatuv emas, balki ekologik tarbiya, tabiatni asrash ko'nikmalarini shakllantirish, ekologik inshootlar bilan tanishish, ekologik vaziyatni baholash kabi maqsadlarni ham o'z ichiga oldi. Bu jarayon natijasida "ekoturizm", "tabiiy marshrut", "o'quv-ekologik ekspeditsiya", "interaktiv ekologik kuzatuv" kabi tushunchalar shakllandi. Ekologik ekskursiyalar maktablar, litsey va kollejlarda, oliy ta'lim muassasalari tomonidan muntazam amalga oshiriladigan o'quv faoliyati sifatida keng qo'llanila boshlandi.

XXI asrga kelib ekologik ekskursiyalar yangi bosqichga ko'tarildi. Raqamli texnologiyalar, GIS tizimlari, mobil ilovalar, onlayn kuzatuv platformalari (masalan, iNaturalist, eBird) ekologik ekskursiyalarning mazmunini boyitdi va ularni yanada qiziqarli hamda interaktiv shaklga keltirdi. Bugungi kunda ekologik ekskursiyalar faqatgina tabiatga sayohat emas, balki ekologik mas'uliyat, barqaror rivojlanish tamoyillarini singdirish, yoshlarning ekologik tafakkurini shakllantirish, jamoatchilik ekologik ongini oshirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida qaralmoqda. Ko'plab davlatlarda maktab o'quv dasturlarida ekologik ekskursiyalar majburiy mashg'ulot sifatida belgilangan bo'lib, ular orqali bolalarda tabiatga ehtiyotkorlik, biologik xilma-xillikka nisbatan mas'uliyat, tabiat hodisalarini ilmiy kuzatish qobiliyatlari shakllantiriladi. Shu bilan birga, zamonaviy ekskursiyalar ekologik muammolarni joyida ko'rish, ularning sabab va oqibatlarini tahlil

qilish, ekologik yechimlar bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish imkoniyatini ham yaratadi. Natijada ekologik ekskursiyalar nafaqat ta'limiy jarayonning, balki ekologik siyosatning ham muhim bo'lagi sifatida shakllanib bormoqda. XX asrning boshlarida, ekologik ekskursiyalar tabiatni o'rganish bilan birga ekologik muammolarni ko'rsatishga ham qaratila boshlandi. Bu davrda turizmning rivojlanishi va sanoatning intensiv o'sishi natijasida atrof-muhitga zarar yetkazilganligi tobora ko'proq e'tibor qaratildi. Ekologik ekskursiyalar bu muammolarni keng jamoatchilikka tushuntirish, ularni ekologik savodxonlikka o'rgatish uchun samarali vosita sifatida paydo bo'ldi. 1950-1970-yillarda ekologik turizm va tabiatni o'rganish bo'yicha ekskursiyalarning yangi shakllari rivojlandi. Shunday qilib, ekologik ekskursiyalar ilmiy tadqiqotlar bilan birgalikda ekologik madaniyatni tarqatish, sayohatchilarga ekologik bilimlarni berish va tabiiy resurslarni saqlashga yordam berish uchun muhim vosita sifatida qabul qilindi.

XXI asrga kelib, ekologik ekskursiyalar o'quv amaliyotida muhim rol o'ynashni boshladi. O'quvchilar va talabalar uchun ekologik ekskursiyalar nafaqat bilimlarni olish, balki ularni amalda qo'llash imkonini beradi.

Bu ekskursiyalar orqali o'quvchilar ekologik masalalar bilan tanishib, o'zlarining ekologik onglarini rivojlantiradilar va tabiatni saqlashga oid mas'uliyatni his qiladilar. Shuningdek, ekologik ekskursiyalar ekologik ta'limni faollashtirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Ekologik ekskursiyalar o'quvchilarga tabiatning tabiiy jarayonlarini o'rganish va o'rganilgan bilimlarni amalda sinab ko'rish imkonini yaratadi. Ekologik sayohatlar tabiiy resurslarni tejash, ekologik tizimlarning barqarorligini ta'minlash va muhitni asrashga qaratilgan ta'lim dasturlarining bir qismi sifatida muhim o'rin tutadi.

Hozirgi kunda ekologik ekskursiyalar nafaqat tabiiy hududlar, balki sanoat zonalarini, qishloq xo'jaligi joylari va boshqa ekosistemalarga ham qaratilgan. Ekologik ta'limning zamonaviy shakllari sayohatlarni nafaqat o'rganish, balki yashil texnologiyalarni joriy etish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalariga ham e'tibor qaratadi. Tadbirlarga zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ekologik ekskursiyalar yanada interaktiv va qiziqarli bo'lib bormoqda. Virtual va onlayn ekskursiyalar orqali o'quvchilar va turistlar ekologik muammolarni va tabiatni masofaviy tarzda o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu innovatsiyalar ekologik ta'limni global miqyosda rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu sohadagi ba'zi raqamlarga e'tibor qilsak:

-global bozor hajmi: 2023-yilda global ekoturizm bozori 216,49 milliard AQSh dollarini tashkil etdi va 2032-yilgacha 759,93 milliard AQSh dollariga yetishi kutilmoqda, bu esa yillik o'sish sur'ati 14,31% ni anglatadi.

-sayohatlarning foizi: 2022-yilda xalqaro sayohatlar orasida ekoturizmning ulushi taxminan 25% ni tashkil etdi.

-o'sish sur'ati: ekoturizm bozori yillik o'sish sur'ati 10% dan 15% gacha bo'lgan prognozlar bilan rivojlanmoqda.

-birinchi o'rinlar: ekoturizm bo'yicha eng ilg'or davlatlar sifatida Costa Rica, Yangi Zelandiya va Kanada ko'rsatiladi, har biri 200 dan ortiq sertifikatlangan ekoturizm manzillariga ega. 1980-yillar: Ekoturizm tushunchasi birinchi marta ilmiy doiralarda paydo

bo'ldi. 1990-yillar: Costa Rica kabi davlatlar ekologik sayohatni rivojlantirishga kirishdi, bu esa global miqyosda ekoturizmning ommalashishiga turtki bo'ldi. 2000-yillar boshida: Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2017-yil "Barqaror Turizm Yili" deb e'lon qilindi, bu esa sayohatchilar orasida ekologik ongning oshishiga olib keldi.

-ekologik ekskursiyalarning o'quv dasturlariga integratsiyasi-ekologik ekskursiyalarni maktab va universitetlarning o'quv dasturlariga yanada chuqurroq integratsiya qilish zarur. Talabalar va o'quvchilarga ekologik masalalar bo'yicha amaliy tajriba berish uchun, ularni muntazam ravishda ekologik ekskursiyalarga olib borish tavsiya etiladi. Bu esa ularning ekologik ongini shakllantiradi va tabiatni saqlashga bo'lgan mas'uliyatlarini oshiradi.

-ekologik ekskursiyalarni turistik sektor bilan hamkorlikda tashkil etish-ekologik ekskursiyalarni sayyohlik sohasiga integratsiya qilish orqali, turizmni ekologik tarzda rivojlantirish mumkin. Ekologik turizmni rivojlantirish va xalqni atrof-muhitni saqlashga jalb qilish uchun turistik agentliklar bilan hamkorlik qilish zarur.

-innovatsion texnologiyalarni joriy etish ekologik ekskursiyalarda zamonaviy texnologiyalarni, masalan, virtual reallik (VR) yoki kengaytirilgan reallik (AR) ni qo'llash, o'quvchilarga ekologik masalalarni yanada qiziqarli va interaktiv tarzda tushuntirishga yordam beradi. Bu usullar ekologik ta'limni yangi avlod uchun yanada jozibador qiladi.

-ekologik ekskursiyalarni mahalliy aholi bilan hamkorlikda tashkil etish-ekologik ekskursiyalarni mahalliy jamoalar va ekologik tashkilotlar bilan hamkorlikda tashkil etish, tabiiy hududlarda ekologik ta'limni yanada samarali qilish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, qishloq joylarida ekologik muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

Ekologik ekskursiyalar tarixan tabiatni o'rganish va uni saqlashga qaratilgan faoliyat sifatida paydo bo'lgan va vaqt o'tishi bilan ekologik ongni oshirish va muhitni asrashda muhim vositaga aylanib borgan. Ular o'quv amaliyotida nafaqat ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, balki ekologik ta'limni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda ekologik ekskursiyalar tabiiy resurslarni saqlash, yashil iqtisodiyotga o'tish va atrof-muhitni himoya qilish kabi global muammolarni hal etishda o'zining dolzarbligini saqlab qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abduqodirov, R. (2009). Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti.
2. Ushbu asar ekologiyaning asosiy tamoyillari va atrof-muhitni saqlashning ahamiyatini tushuntiradi. Tabiatni himoya qilishda insonning roli haqida ham to'liq ma'lumot berilgan.
3. Raxmonov, B. (2015). Ekologik ta'lim: muammolar va istiqbollar. Toshkent: "Fan" nashriyoti.
4. Ekologik ta'limning o'zbek ta'lim tizimidagi o'rni, ekologik ongni rivojlantirish va uning ahamiyati haqida tahlil etilgan.

5. Yuldashev, A. (2012). Ekologik turizm va barqaror rivojlanish. Toshkent: "Nishon" nashriyoti.
6. Ekologik turizmni rivojlantirish va uning atrof-muhitni himoya qilishdagi o'rni haqida batafsil ma'lumot beradi. Ekologik ekskursiyalar va turizmning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi.
7. Kurbanov, D. (2017). Ekologik muammolar va ularning hal etilish yo'llari. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
8. Ekologik muammolarni hal etish yo'llari, ekologik ongni oshirish va tabiiy resurslarni samarali boshqarish haqida so'z yuritilgan.
9. Sodiqov, U. (2014). Ekologiya: nazariy va amaliy asoslar. Toshkent: "Yosh gvardiya" nashriyoti.
10. Ekologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlar, ekologik ta'lim va amaliy yondashuvlar haqida to'liq ma'lumot beradi.
11. Shamsiyev, B. (2010). Ekologik turizm va uning pedagogik jihatlari. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
12. Ekologik turizmning pedagogik jihatlari, o'quvchilarni ekologik masalalar bilan tanishtirishning samarali usullari haqida so'z yuritadi.
13. Tursunov, O. (2016). O'zbekistonning ekologik holati va unga bo'lgan xavf-xatarlar. Samarqand: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
14. O'zbekistonning ekologik holatini tahlil qilib, uning kelajakdagi rivojlanishi uchun tavsiyalar beradi.
15. Mavlonov, A. (2018). Ekologik ta'limning asosiy tamoyillari va metodlari. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti.
16. Ekologik ta'limning metodikasi va uning o'quvchilarga tabiatni o'rganishdagi ahamiyati haqida batafsil tushuntirish berilgan.
17. Berkov, F. (2011). Ekologik ekskursiyalar: ta'lim va amaliyot. Toshkent: "Yosh gvardiya" nashriyoti.
18. Ekologik ekskursiyalarni o'quv amaliyotida qo'llash, ularning ekologik ta'limga bo'lgan ijobiy ta'siri haqida ilmiy tahlil.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Quldosheva Dilso'z Sunnatovna**, Navoiy viloyati pedagogik mahorat Markazi Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bosh mutaxassisi, [Кулдашева Дилсуз Сунатавна, Главный специалист отдела контроля качества образования Навоийского областного центра педагогического мастерства], [Quldosheva Dilsoz Sunnatovna, Chief Specialist of the Education Quality Control Department at the Navoi Regional Center for Pedagogical Excellence]; manzil: O'zbekiston, Navoiy shahar, Islom Karimov ko'chasi, 32-uy [адрес: Узбекистан, г. Навои, ул. Ислама Каримова, 32], [address: Uzbekistan, 32 Islam Karimov Street, Navoi city].